

ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ИНТЕНСИВ ЎҚИТИШДА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Г.Р. Толибова

Ўзбекистон жаҳон тиллари университети
мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21128846>

Аннотация: Ушбу мақола чет тилларини тил марказларида интенсив ўқитишда коммуникатив компетенцияни шакллантиришда интерфаол ўқитиш методларидан фойдаланиш ва чет тилларини ўрганишда олимларнинг фикрлари ва уларнинг самарадорлиги ҳақидадир.

Калит сўзлар: интерфаол методлар, коммуникатив ёндошув, метод, компетенция.

Abstract: This article discusses the use of interactive methods in English language lessons. Various didactic games aimed at increasing learners' interest in English language lessons were also studied.

Keywords: interactive methods, communicative competence, method.

Сўнгги ўн йилликда глобллашув жараёнининг турли маданият вакиллари ўртасидаги алоқа жараёнлари самарадорлигини оширишга таъсири тобора сезиларли ўсиб бормоқда, бу инсоният ҳаётининг ҳилма-ҳил томонлари – уларнинг дунёқарашлари бирлашишида яъни дунёқараш, сиёсат, иқтисодиёт, ижтимоий ҳаёт фан ва таълим соҳаларида намоён бўлади.

Бугунги кунда чет тилларини ўқитиш методикасининг асосий вазифаларидан бири тил ўрганувчиларда коммуникатив ёндошувни шакллантиришдан иборат бўлиб, қайсики бу ҳақиқий мулуқотни ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда чет тилларини интенсив ўқитишни назарда тутди ва ўқитишнинг асоси бағрикенглик, маданиятлараро ҳурмат ва ҳамдўстликка асосланган ҳақиқий мулоқот модели ҳисобланади.

Умумевропа Кенгашининг CEFR ҳужжатида чет тилларини ўрганиш жараёнида ҳар томонлама баркамол шахсни тарбиялаш ва унда ижтимоий ҳаётда зарур бўлган компетенцияни шакллантиришга алоҳида эътибор бериш кераклиги ўқтирилган.

Л.Ахмедованинг фикрига кўра компетенция - бу мулоқот иштирокчисининг ўз томонидан қўйилган аниқ мотив ва мақсадлар билан асосланган турли хил ҳаракатларни амалга оширишга имкон берадиган билим, кўникма ва шахсий фазилатлар йиғиндиси дир.[1]

Н.Хомскийнинг концепциясини Д.Хаймз таҳлил қилиб, ривожлантирди, унинг фикрига кўра, «лингвистик назария компетенция тушунчасини грамматик билим доирасидан ташқаригача кенгайтириши лозим». Унинг талқинида коммуникатив компетенция – бу гапирувчининг тилдан фойдланишга оид билим ва кўникмалари жамланмасидир.[4; 269-б.]

Хаймзнинг таъкидлашича, коммуникатив компетенция – бу шундай воситаки, унинг ёрдамида ҳар қандай тил ўрганувчи атрофда шаклланадиган мулоқот вазиятларини қабул қилади, таснифлайди ва шунга мувофиқ нимани ва қандай айтишни белгилайди. [4; 293-б.]

Чет тилларини интенсив ўқитишда коммуникатив компетенцияни шакллантириш чет тилларини ўқитишнинг бир қанча методлари мавжуд, булардан бири интерфаол метод бўлиб, бу тил ўрганувчиларнинг чет тилини самарали ўрганишда муҳимдир.

Ҳозирги кунда барча таълим муассасаларида ўқитиш жараёнида интерфаол усуллардан фойдаланишга эришилмоқда. Бу эса интерфаол таълим асосида ташкил этилаётган педагогик жараёнларни мазмун-моҳиятини тўлиқ тушуниб етишга ва уларни самарали, қизиқарли, сифатли бўлишини таъминлашга кўмаклашади. Интерфаол методлар – шундай методларки, у ўқувчи-ёшларнинг ўзаро мулоқот ва ўзаро таъсиридаги дарс жараёнини амалга оширувчи усул. “Интерактив” сўзи инглиз сўзидан олинган бўлиб “Interakt”, яъни “Inter” - бу “ўзаро”, “akt” - “ҳаракат, таъсир, фаоллик” маъноларини билдиради. [2; 12-б.]

Интерфаол ўқитиш методларининг мақсадларидан бири қулай ўқув муҳитини яратишдан иборат бўлиб, бунда тил ўрганувчи ўзини муваффақиятли, интеллектуал компетентлигини ҳис қилади, бу эса ўқув жараёнини унумли қилади.

Ўқувчилар ҳамкорликда ишлашда мавзу мазмунини билиш, ўзлаштиришда ўзларининг шахсий ҳиссасини кўшиш имкониятига эга бўладилар. Ўзаро билимлар, ғоялар, фикрларни алмашиш жараёни содир бўлади. Бундай ҳолатлар ўзаро самимийликни тامينлайди, янги билимлар олиш, ўзлаштиришга ҳавас ортади, шу жараёнда бир-бирларини қўллаб-қувватлаш, ўзаро дўстона муносабатлар вужудга келади.

Буларнинг барчаси таълим жараёнини фарқлаш ва индивидуаллаштириш ҳамда ўқувчиларнинг турли иш шаклларида: индивидуал, жуфт, гуруҳ, жамоавий иш шаклларида фойдаланишни таъминлашни зарур қилиб кўяди, ўқувчиларнинг фаоллигини,

мустақиллиги ва ижодкорлигини тўлиқ рағбатлантиради. Бу иш шакллари ўқувчиларга бир кичик гуруҳларда фикр алмашиш, қўллаб-қувватлаш ва бошқаларга жавоб бериш туйғусини шакллантиради.

Албатта, чет тили ўқитишнинг интерфаол усулларидадан фойдаланиш ўқувчиларга чет тилларни ўргатиш жараёнида коммуникатив компетентликни шакллантиришнинг энг муҳим воситаларидан бири бўлиб хизмат қилади.

Ҳозирги кунда куйидаги интерфаол усулнинг шакл, формалари амалда қўлланилмоқда. Интерфаол усулларнинг шакллари:

- Жуфтликда ишлаш;
- Карусель;
- Кичик гуруҳларда ишлаш;
- Аквариум;
- Туганланмаган гаплар;
- Ақлий ҳужум;
- Браун ҳаракати;
- Дарахт ечим;
- Ўз номидан сўзлайман;
- Фукарлар эшитуви;
- Ролли ўйинлар;
- Мунозара;
- Дебатлар.

Интерфаол ўқитишда ўқитиш муҳити ташкил этилади, қулай муҳит яратилади, яхши ташкил этилган ўқитиш муҳити: - ўқиш ва тадқиқотларга қўмаклашади; - турли тадқиқотлар олиб бориш учун материалларга эга бўлади; - ижодкорлик қобилиятига рағбат беради; - фикрлар ва ахборотлар алмашувига имкон яратади; - маълумотларни мустақил олиш кўникмаларини шакллантиради; - узлуксиз таълим олиш кўникмаларини ривожлантиради.

Агар ўқувчилар тўғри йўналишга ўтиб, вазифани ҳал қилишда муваффақият қозонсалар, улар нафақат ўзаро ҳамкорлик учун масъулият, балки ҳар қандай инсон фаолиятининг бошланғич механизми: у ишми, алоқа ёки билими.

Л.С. Вйгоцкийнинг фикрича талабалар гуруҳда ишлаш орқали янги материални қандай қабул қилиш ва қайта ишлаш осонроқ эканлиги ҳақидаги ғояларига, улар ўзларини қулайроқ ҳис қилишганда ва ишда фаол иштирок этишга тайёрдирлар деб таъкидлайди.

Таълимнинг бошқа шакллари билан биргаликда чет тилини ўргатишда ўқув фаолиятининг бу шакллари самаралидир: ўқувчиларнинг мулоқот кўникмалари такомиллашади, уларнинг сўз бойлиги кенгаяди, мулоқот вақти ва мустақил ишларнинг улуши ортади.

Ўқитишнинг интерфаол методларига: ўйин, мунозара, ижодий, дизайн киради.

Ўйин методи - машғулотнинг асосий мазмунига мос равишда қўлланилади, ўқитувчига ўқув жараёнини фаоллаштириш, ўқувчиларга эса – керакли билим ва кўникмаларни ўрганиш ва реал ҳаётга яқин вазиятда фойдаланишга ёрдам беради. Мунозара ўқитиш- усуллари (дебатлар, суҳбат, вазиятни таҳлил қилиш, давра суҳбати, маъруза-мулоқот, баҳс-мунозара, ток-шоу) ҳамкор мулоқотнинг ривожланишига ва жуфт ва гуруҳларда ишлаш қобилиятига ҳисса қўшади, танқидий фикрлаш, толерантлик ва суҳбатдошларнинг бири-бирига ҳурмат билан муносабати ва муқобил нуқтаи назарларга ҳисса қўшади.

Ижодий ўқитиш-усуллари (мия бўрони, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган мавзуда гапириш) янги, субъектив ва объектив жиҳатдан қимматли бўлган ижодий маҳсулотларни яратишга қаратилган.

Бу ўқитиш усуллари ақлий, лисоний, хулқ-атвор кўникмаларини ривожлантиришга, ўрганилаётган материални идрок этиш, уни қайта ишлаш ва ўзлаштиришнинг мотивацияси ва эмоционаллик даражасини оширишга эътибор беради.

Лойиҳалаш методи - (тадқиқот лойиҳалари, тақдимотларни ҳимоя қилиш)

- муаммоли муаммони ҳал қилиш учун мустақил изланиш ва билиш фаолияти орқали чет тили дарсларида ўқувчиларнинг коммуникатив компетентлигини шакллантириш жараёнини ўз ичига олувчи метод бўлиб, у табиатда назарий ва амалий бўлиши мумкин.

Лойиҳалаш методи ўқувчиларнинг энг юқори даражадаги муаммоли ва когнитив мустақиллигига эга бўлиб, коммуникатив компетентликни шакллантириш ва ижодий фаолиятни ривожлантиришнинг самарали воситасидир.

В.Г.Рйндак ва А.В.Москвина таъкидланганидек, шахснинг самарадорлиги унинг ижодий салоҳиятига эҳтиёжни, тайёрлигини ва ижодий ўз-ўзини англаш ва ўз-ўзини ривожлантириш имконияти; инсоннинг меҳнатга бўлган муносабатини белгилайди; атрофдаги дунёда

ва ўзида янги яратиш қобилиятини кўрсатади; самарали ҳамкорлик ва самарадорликни таъминлайди.

Бугунги кунда чет тилларини ўқитиш методикасининг энг муҳим вазифаларидан бири ўқувчиларнинг коммуникатив компетентлигини шакллантириш бўлиб, у ҳақиқий мулоқот хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда чет тилини ўргатишни ўз ичига олади ва ўқитиш толерантлик, маданиятларнинг ўзаро ҳурматига ва жамиятга асосланган реал мулоқот моделига асосланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ахмедова Л. "Чет тилларни билиш бўйича умумий Эвропа компетентсиялари: ўрганиш, ўқитиш, баҳолаш" Ўзбекистон Республикасининг таълим жараёнида <https://journal.fledu.uz/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/>
- 2.Ж.Йўлдошев, Ф.Йўлдошева, Г. Йўлдошева. Интерфаол таълим – сифат кафолати 2008 й. Тошкент 12 бет.
- 3.Трофимова, Г.С. Педагогик ва компетенция асослари: Дарслик - Изҳевск: Удм.ун-та нашриёти, 1994. – 76 б.
- 4.Hymes, D. On Communicative Competence //J.B.Pride and J.Holmes (eds.). Sociolinguistics. – Harmondsworth: Penguin, 1972. – P. 269–293.
- 5.Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка// Вопросы психологии№6.-1966.